

VÍDEO**Superando os desafios da psicoterapia online com crianças e adolescentes – um olhar gestáltico****Overcoming the challenges of online psychotherapy with children and adolescents - a gestational look**

Palestra apresentada ao vivo pelo aplicativo ZOOM no dia 10 de julho de 2020

IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar.

OBJETIVO

Vivenciar a arte de encontrar o outro onde ele está utilizando as ferramentas do momento da forma que a Gestalt-terapia proporciona.

Palestrantes:**Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05/16499**

Gestalt-terapeuta. Doutorando (UFRJ), Mestre (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ). Coordenador e responsável técnico do IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Editor chefe da Revista IGT na Rede, Coordenador do CDGB e autor do livro "O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia"

Psicóloga Marcela Oassé Figueiredo Stohler

Psicóloga e Mestre em Psicologia (UFRJ); Especializanda em Atendimento Infantil (IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar). Formada em Mediação de Conflitos pelo Instituto de Mediação Brasil, Psicóloga Clínica de crianças, adolescentes e adultos.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://youtu.be/XqtGu7lQaHI>